

Gatunki chronione we florze Bielska-Białej

Protected species in the flora of Bielsko-Biała town

Zbigniew Wilczek*, Leszek Bernacki**, Edyta Sierka*

* Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody,

** Katedra Botaniki Systematycznej,

Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice,

e-mail: wilczek@us.edu.pl, bernacki@us.edu.pl, esierka@us.edu.pl

Słowa kluczowe: Pogórze Śląskie, Beskid Śląski, Bielsko-Biała, gatunki chronione.

Key words: Silesian Foothills, Silesian Beskid, Bielsko-Biała town, protected species

WSTĘP

Ochrona gatunkowa roślin jest istotną formą ochrony przyrody w Polsce. Gatunki podlegające ścisłej ochronie prawnej wyróżniają się w większości przypadków znacznymi walorami estetycznymi. Ich obecność w bezpośrednim otoczeniu człowieka, szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich w istotny sposób wpływa na poprawę jakości życia i często jest wyznacznikiem dobrego stanu zachowania środowiska naturalnego. Gatunki podlegające ochronie częściowej mają natomiast znaczenie jako rośliny lecznicze i przemysłowe. Stąd też ich znajomość ma duże znaczenie praktyczne i ułatwia podejmowanie decyzji związanych z limitowanym pozyskiwaniem tych gatunków ze środowiska naturalnego.

Celem niniejszej pracy jest ocena aktualnego stanu zachowania i rozprzestrzenienia gatunków chronionych na terenie Bielska-Białej.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

Miasto Bielsko-Biała zajmujące powierzchnię 121 km², położone jest nad prawobrzeżnymi dopływami Wisty - Białą i Wapienicą. Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2001) obszar miasta należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Północna część Bielska-Białej wchodzi w obręb Pogórza Śląskiego, jako regionu Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Południowe tereny miasta należą do Beskidów Zachodnich, a ściślej, na południowym-zachodzie do Beskidu Śląskiego, zaś na południowym-wschodzie do Beskidu Małego. Między te regiony wciska się klinem od południa niewielki fragment północnej części Kotliny Żywieckiej. Podział na jednostki geomorfologiczne pokrywa się z podziałem przedstawionym wyżej (Rostański i in. 1996 za: Starkel 1972). Pod względem administracyjnym Bielsko-Biała należy do województwa śląskiego.

Bielsko-Biała, ze względu na swe położenie na obszarze gór i pogórza, charakteryzuje się dużymi różnicami wzniesień n.p.m. Najniżej położony punkt (około 268 m n.p.m.) znajduje się w dolinie Białej. Najwyższym wzniesieniem jest Klimczok osiągający wysokość 1117 m n.p.m. Deniwelacja wynosi blisko 850 m, przy czym największe różnice wysokości względnych występują w południowej, górzystej części miasta.

Charakterystyczną cechą rzeźby obszaru miasta jest jej odmienny charakter w północnej i południowej części. Beskidy i Pogórze Śląskie różnią się nie tylko stopniem dojrzałości rzeźby, ale także stopniem jej odmłodzenia wskutek młodych ruchów tektonicznych. Jednocześnie na obszarze Beskidów, bardziej niż na Pogórzu, widoczne są związki dużych wypukłych i wklęsłych form rzeźby terenu z budową geologiczną. O kontraście między rzeźbą górską a pogórską decyduje zróżnicowana odporność skał podłoża (Starkel 1983).

Na obszarze miasta góry zbudowane są z odpornych na niszczenie skał nasunięcia godulskiego, zapadających monoklinalnie ku południowi pod kątem 5 - 30°. Reprezentują je górnokredowe piaskowce i łupki warstw godulskich środkowych (najwyższe partie Beskidu Śląskiego) oraz tego samego wieku piaskowce, zlepieńce i łupki warstw godulskich dolnych (większa część Beskidu Śląskiego i Małego). Dolne partie północnych

zboczy gór zbudowane są z warstw lgockich - rogowców mikuszowickich, piaskowców i łupków (kreda dolna i górna). Najniższy poziom hipsometryczny gór tworzą dolnokredowe łupki wierzowskie. Stanowią one podstawę wspomnianego wyżej północnego progu beskidzkiego wznoszącego się 500 m ponad powierzchnię Pogórza Śląskiego. Próg ten założony jest na czole tzw. płaszczowiny godulskiej (Książkiewicz 1953, 1972, Bajgier 1988).

Większa część miasta należy do Pogórza Śląskiego. Dolina Białej dzieli je na dwie części - na zachód od rzeki rozciąga się Dział Bielski, a na wschód od niej Dział Pisarzowicki. W granicach miasta podłoże Pogórza Śląskiego zbudowane jest głównie z warstw cieszyńskich - dolnokredowych łupków i piaskowców, jurajsko-kredowych wapieni z łupkami marglistymi oraz górnourajskich łupków z wkładkami wapieni. W większości są to skały mało odporne na czynniki niszczące. Ponadto w okolicach Hałcnowa w podłożu występują piaskowce i łupki warstw grodzkich (kreda dolna). W kilku miejscach występują cieszynity - zasadowe skały magmowe powstałe podczas wylewów wulkanicznych, prawdopodobnie w miocenie (Heflik, Konior 1967). Północna część Pogórza okryta jest neoplejstocenijskimi lessami - mimo rozcięcia obszaru płaskodennymi dolinkami podłoże fliszowe ukazuje się rzadko spod pylastych glin. Dolina Białej wystana jest grubą serią osadów plejstocenijskich przykrytych holocenijskimi mułkami, piaskami i żwirami rzecznyymi (Starkel 1972).

Obszar Beskidu Śląskiego i Małego w większości pokrywają gleby szkieletowe i wietrzeniowe - brunatne i pseudobielicowe wytworzone z bezwapniowych osadów fliszowych piaszczystych i ilastych. Występują tu także mady górskie o dużym stopniu szkieletowości (dna dolin). Na obszarze Pogórza Śląskiego powszechne są gleby bielicowe (pseudobielicowe), miejscami gleby brunatne kwaśne wykształcone z glin i ilów wietrzeniowych. Dolinę Białej wypełniają z kolei brunatne mady pyłowe i gliniaste, niekiedy kamieniste, wytworzone z osadów rzecznych. Są to mady średnie i ciężkie, a w pobliżu Komorowic lekkie i średnie (Komornicki 1983, Rostański i in. 1996). Rejony miejsko-przemysłowe pokrywają grunty antropogeniczne. We wschodniej i zachodniej części miasta występują rędziny - gleby wytworzone ze skał węglanowych i innych z zawartością węglanów. Są to właściwie pararendziny, wytworzone z marglistych łupków i piaskowców fliszowych. Zaliczane są do klas bonitacyjnych IIIa - VI, należąc do kompleksu zbożowego górskiego.

Obszar Bielska-Białej w całości należy do dorzecza Wisły. Większą część miasta obejmuje zlewnia rzeki Białej. Zachodnia część Bielska należy do zlewni Wapienicy, natomiast północno-wschodnie peryferie odwadniane przez Stornicę do Pisarzówki przynależą do zlewni Soły.

Powierzchniowa sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Stanowią ją ciekі stale prowadzące wodę, płynące w wyraźnie wykształconych dolinach. Jedynie rowy odwadniające mają charakter cieków okresowych czynnych podczas wiosennych roztopów lub po intensywnych opadach (Jankowski, Absalon 1992). W północnej części miasta znajdują się stawy hodowlane - w dolinie Białej część tzw. Stawów Komorowickich, a w dolinie Stornicy część Stawów Pisarskich. Na zachodniej granicy Bielska znajdują się stawy Wapienicy.

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego obszar miasta należy do dzielnic: podkarpackiej i karpackiej. We wszystkich porach roku na badanym terenie występuje przewaga adwekcji mas polarnomorskich (62,4%) nad polarnokontynentalnymi (25,6%). Małym udziałem (około 6%) w ciągu roku odznaczają się masy zwrotnikowe i arktyczne (Niedźwiedz 1981). Według M. Hessa (1965) można tu wyróżnić trzy piętra klimatyczne. Piętro umiarkowanie ciepłe występuje na terenach o wysokości do około 670 m n.p.m., a średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 6 - 8°C. Wyżej, do 980 m n.p.m., rozciąga się piętro umiarkowanie chłodne ze średnią roczną temperaturą powietrza od 4 do 6°C. W piętrze najwyższym - chłodnym - położonym powyżej 980 m n.p.m. średnia temperatura roczna wynosi 2 - 4°C. Średnie roczne i średnie miesięczne temperatury powietrza są wyższe na wierzchołkach i stokach niż w dnach dolin. Przyczyną tego należy upatrywać w tworzeniu się zastoisk chłodu w dnach dolin i w częstym występowaniu inwersji temperatury powietrza.

Roczne sumy opadów są zróżnicowane i wahają się w granicach od około 900 mm w części północnej do ponad 1300 mm w najwyższych partiach gór. W Bielsku-Białej Aleksandrowicach średnia roczna suma opadów wynosi 991 mm, przy rozpiętości 1461 - 768 mm, na Szyndzielni 1413 mm (1815 - 1123 mm),

a w Straconce - 1138 mm (1519 - 878 mm). Dominują opady w półroczu letnim (od czerwca do sierpnia z kulminacją w lipcu) (Jankowski, Absalon 1992).

Położenie miasta w strefie gór i pogórza zadecydowało o tym, że czas trwania okresu wegetacyjnego oraz zalegania pokrywy śnieżnej charakteryzują duże rozpiętości. W północnej części Bielska okres wegetacyjny trwa dłużej niż 210 dni, a pokrywa śnieżna zalega średnio krócej niż 80 dni. Im dalej na południe tym okres wegetacyjny jest coraz krótszy (160 - 180 dni na wierzchołach Beskidu Śląskiego), a czas zalegania pokrywy śnieżnej coraz dłuższy (ponad 160 dni). Powyżej wysokości 650 m n.p.m. pokrywa śnieżna może mieć grubość powyżej 1 m, a największe prawdopodobieństwo jej wystąpienia przypada na marzec. Na stokach eksponowanych na północ, które w okresie zimowym uzyskują tylko niewielkie ilości bezpośredniego promieniowania słonecznego, roczna liczba dni z pokrywą śnieżną jest przeciętnie o 8 - 25 dni większa niż na stokach eksponowanych na południe (Leśniak, Obrębska-Starkłowa 1983).

METODYKA BADAŃ FLORYSTYCZNYCH

Aktualne dane o florze miasta Bielsko-Biała uzyskano na podstawie obserwacji terenowych, prowadzonych w latach 1995-2001. W badaniach zastosowano metodę szczegółowej penetracji terenu miasta w oparciu o jego zróżnicowanie siedliskowe z uwzględnieniem sposobu użytkowania gruntów. Szczególną uwagę zwrócono na obszary przyrodniczo cenne, tj. o zachowanych naturalnych walorach przyrodniczych, naturalnym i półnaturalnym krajobrazie, np. tereny górskie, kompleksy leśne, doliny rzek i potoków, drobniejsze cieki i zbiorniki wodne, kompleksy stawów hodowlanych, tereny łąk i pastwisk. Dane gromadzono w postaci spisów florystycznych oraz zbiorów okazów zielnikowych roślin. W opracowaniu zastosowano nomenklaturę botaniczną opartą na *Vascular Plants of Poland A Checklist* (Mirek i in. 1995), gatunki roślin chronionych podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

Zestawiając listę gatunków chronionych Bielska-Białej oprócz własnych obserwacji wykorzystano dane pochodzące z literatury (Kolbenheyer 1862, 1872; Fiek 1881; Zaręczny 1872; Baier 1887; Formanek 1887; Berdau, 1890; Schube 1903, 1904, Kozłowska 1936; Ludera 1967; Zając 1989; Kotońska 1991, Wilczek 1997).

WYNIKI BADAŃ

W oparciu o obserwacje własne oraz dane z literatury stwierdzono na terenie Bielska-Białej występowanie 923 taksonów roślin naczyniowych w randze gatunków, podgatunków i mieszańców. Rośliny podlegające w Polsce ochronie prawnej reprezentowane są przez 65 taksonów (49 ściśle chronionych i 16 częściowo chronionych), co stanowi 7% ogółu flory miasta. Ich wykaz oraz rozmieszczenie na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych, objętych ochroną lub kwalifikujących się do objęcia ochroną przedstawia tabela 1.

Spośród uwzględnionych w tabeli 1 gatunków roślin chronionych w Polsce występujących w Bielsku-Białej ochronie prawnej nie podlegają gatunki introdukowane i wtórnie spontanicznie zdziczałe z upraw ogrodowych i leśnych. Do gatunków tych na terenie Bielska-Białej należą: *Taxus baccata* L., *Pinus mugo* Turra, *Rhododendron luteum* Sweet, *Hippophaë rhamnoides* L., *Matteucia struthiopteris* (L.) Tod., *Ribes nigrum* L., *Muscari comosum* (L.) Mill., *Leucojum vernum* L., *Crocus scepusiensis* (Rehmann et Wol.) Borbas, *Chimaphila umbellata* (L.) W.P.C. Barton, *Iris sibirica* L.

Gatunkami wymarłymi lub zaginionymi są natomiast:

1. *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman - podawany ze Straconki i Lipnika (Zaręczny 1872);
2. *Drosera anglica* Huds. - podawany ogólnie z Bielska (Kolbenheyer 1862: Fiek, 1881);

3. *Gentiana pneumonanthe* L. - obserwowana w XIX wieku w Lipniku, Straconce i Wapienicy (Zając, 1989 Kotońska, 1991);
4. *Gentianella germanica* (Willd.) Boerner. - gatunek notowany w rejonie grodziska w Starym Bielsku (Fiek 1881);
5. *Colchicum autumnale* L. - podawany z masywu Klimczoka (Ludera 1967);
6. *Cypripedium calceolus* L. - podawany ogólnie z okolic Bielska (Schube 1904);
7. *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce - okazy tego gatunku zbierane były w roku 1937 przez F. Luderę w lesie bukowym na zboczu Szyndzielni (okazy w zbiorach zielnikowych Katedry Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
8. *Cephalanthera longifolia* (Hudson) Fritsch - okazy tego gatunku zbierane były w roku 1937 przez F. Luderę w lesie bukowym na zboczu Szyndzielni (okazy w zbiorach zielnikowych Katedry Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
9. *Goodyera repens* (L.) R.Br. - gatunek notowany w ubiegłym stuleciu koło leśniczówki w Lipniku przez A. Baiera (Kotońska 1991);
10. *Corallorhiza trifida* Chatel. - przed ponad stu laty stwierdził ją A. Baier w Straconce (Kotońska 1991).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. We florze roślin naczyniowych Bielska-Białej 65 gatunków podlega ochronie prawnej w Polsce, w tym 49 ścisłej i 16 częściowej.
2. Spośród gatunków chronionych 10 uznano za zaginione i wymarłe, a 11 gatunków introdukowanych lub wtórnie spontanicznie zdziczałych nie podlega ochronie prawnej na terenie miasta.
3. Na obszarze Bielska-Białej nie stwierdzono gatunków o wyjątkowych wartościach dla flory krajowej. Do największych rzadkości w skali regionalnej zaliczyć można tylko jeden gatunek, a mianowicie salwinię pływającą - *Salvinia natans*. Pozostałe gatunki są roślinami średnio i bardzo częstymi oraz pospolitymi w Polsce.
4. Do najbardziej rozprzestrzenionych gatunków należą ściśle chronione: *Hedera helix*, *Listera ovata*, *Epipactis helleborine*, *Dactylorhiza majalis* oraz częściowo chronione: *Viburnum opulus*, *Primula elatior* i *Frangula alnus*. Gatunki te spotykane są zarówno na Pogórzu Śląskim jak i w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Małym.
5. Większa część gatunków chronionych występuje w Bielsku-Białej na obszarach cennych przyrodniczo. Najwięcej gatunków chronionych stwierdzono na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Bark” usytuowanego na Pogórzu Śląskim.
6. Utworzenie projektowanych i proponowanych form ochrony przyrody na terenie Bielska-Białej oraz uwzględnienie potrzeby skutecznej ochrony siedlisk gatunków chronionych w planach ochrony parków krajobrazowych powinno w pełni zagwarantować utrzymanie aktualnego stanu tych cennych gatunków flory naczyniowej miasta.

LITERATURA

- Bajgier M. 1988. Ewolucja tektoniczna wschodniej części Beskidu Śląskiego i zachodniej części Kotliny Żywieckiej. Folia Geographica. Ser. Geographica-Physica, vol. XX. Kraków.
- Baier A. 1887. Zur Flora der Umgebung von Bielit und Biala. Österr. Bot. Zeitschr. 37: 88-92, 130-134.
- Berdau F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Kasa Mianowskiego. Warszawa.
- Fiek E. 1881. Flora von Schlesien. J.U.Kern's Verl. Breslau.
- Formanek E. 1887-92. Kvetena Moravy a rakouskeho Slezska. Tisk. Mor. akc. knih-tisk. Brno.

- Heflik W., Konior K. 1967. Intruzja cieszyńska i skały przeobrażone w utworach podłoża okolic Bielska. Acta Geologica Polonica, vol. XVII, n. 2.
- Hess M. 1965. Pietra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, z. 11.
- Jankowski A.T., Absalon D. 1992. Komentarz do Mapy Hydrograficznej 1:50 000 arkusz Żywiec. OPGK Białystok.
- Kolbenheyer K. 1862. Vorarbeiten zur einer Flora von Teschen und Bielitz. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. 12: 1185-1220.
- Kolbenheyer K. 1872. Dodatek do flory okolic Białej i Żywca. Spraw. Komis. Fizjogr. AU. 6: 15-24.
- Komornicki T. 1983. Gleby województwa bielskiego. Folia Geographica. Ser. Geographica-Physica, vol. XV. Wyd. PAN. Kraków.
- Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, ss. 441.
- Kotońska B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 23: 1-199.
- Kozłowska A. 1936. Szata roślinna województwa Śląskiego. Wyd. Inst. Śl. Katowice.
- Książkiewicz M. 1953. Karpaty fliszowe między Odrą a Dunajcem. [W:] Regionalna geologia Polski. Karpaty, t. 1, z. 2.
- Książkiewicz M. 1972. Karpaty. [W:] Budowa geologiczna Polski 4, 3. Tektonika. Wyd. Geol. Warszawa.
- Leśniak B., Obrębska-Starkłowa B. 1983. Klimat województwa bielskiego. Folia Geographica. Ser. Geographica-Physica, vol. XV. Wyd. PAN. Kraków.
- Ludera F. 1967. Zespoły roślinne Beskidu Śląskiego. Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda. 2: 111-162.
- Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland, a Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Pol. Bot. Stud. 15: 1-303.
- Niedźwiedz T. 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły. Rozpr. Habilitacyjne UJ, 58.
- Rostański A., Wilczek Z., Tokarska-Guzik B., Bernacki L., Gorczyca J., Herczek A., Dulias R. 1996. Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała. WbiOŚ Uniwersytet Śląski, Katowice, maszynopis
- Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preußischen und österreichischen Anteils. Druck von R. Nischowsky, Breslau.
- Schube T. 1904. Flora von Schlesien. W.G. Korn in Breslau, Breslau.
- Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Geomorfologia Polski. T. 1. PWN. Warszawa.
- Starkel L. 1983. Rzeźba województwa bielskiego. Folia Geographica. Ser. Geographica-Physica, vol. XV. Wyd. PAN. Kraków.
- Wilczek Z. 1997. Szata roślinna województwa bielskiego - stan poznania, zagrożenia i ochrona. [W:] Błarowski i in. Przyroda województwa bielskiego. COLGRAF- PRESS, Poznań: 35-138.
- Zając M. 1989. Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 19: 1-199.
- Zaręczny S. 1872. Uwagi tłumacza. [W:] Kolbenheyer K. Dodatek do flory okolic Białej i Żywca. Spraw. Komis. Fizjogr. AU. 6: 24-26.

Summary

The location of Bielsko-Biała partly in the Silesian Beskid, the Beskid Mały and the Silesian Foothills, the presence of forestal areas and significant number of water courses are the reasons for its floristic richness. The pioneer data of German, Polish and Czech botanists coming from the second half of XIXth century (Kolbenheyer K. 1862, 1872; Fiek E. 1881; Zaręczny S. 1872; Baier A. 1887; Formanek E. 1887; Berdau F. 1890 i Schube T. 1903) as well as some later data (Ludera F. 1967; Zając M. 1989 i Kotońska B. 1991), and author's studies conducted in 1995-2001, let to complete a floristic list which includes 923 of taxa (species, subspecies and hybrids). From among of taxa found within the area of the town, 65 are protected ones (according to a Ministers's of the Environment Decree from 11th of September 2001 on the list of protected plant species), which is 7 % of the total flora.

The locations of 10 protected species, given in the past from the area of the town, have been not confirmed. There are not species which represent exclusive values for the country flora in the area of Bielsko-Biała. Into the rarest peculiarities in a regional scale can be counted the only *Salvinia natans*. The other species are frequent and common plants in Poland.

Tab. 1. Rozmieszczenie gatunków chronionych na terenie Bielska-Białej.
Distribution of protected species of flora on the area Bielsko-Biała town.

	Obszary przyrodniczo cenne									Inne*	Suma wystąpień	
	Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego	Park Krajobrazowy Beskidu Matego	Propomowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościna Dolina”	Propomowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jeżynowa Dolina”	Propomowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Złotego Potoku”	Propomowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Grodzisko”	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sarni Stok”	Propomowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Białej”	Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bark”			
GATUNKI OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ												
1. <i>Aconitum firmum</i> (RCHB.) NEILR.	x											1
2. <i>Aquilegia vulgaris</i> L.	x									x ^v		2
3. <i>Aruncus sylvestris</i> KOSTEL	x	x										2
4. <i>Atropa belladonna</i> L.	x											1
5. <i>Blechnum spicant</i> (L.)	x	x										3
6. <i>Carlina acaulis</i> L.	x	x										2
7. <i>Cephalanthera damasonium</i> (MILL.) DRUCE	x ^o											1-1
8. <i>Cephalanthera longifolia</i> (HUDSON) FRITSCH	x ^o											1-1
9. <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C. BARTON	x ^v (?)											1
10. <i>Colchicum autumnale</i> L.	x ^o											1-1
11. <i>Corallorhiza trifida</i> CHATEL.										x ^o		1-1
12. <i>Crocus scpeusienis</i> (REHMANN et WOL.) BORBAS										x ^v		1
13. <i>Cypripedium calceolus</i> L.										x ^o		1-1
14. <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (DRUCE) SOO	x											1
15. <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) SOO	x											1

GATUNKI OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ												
50. <i>Asarum europaeum</i> L.		x	x							x		4
51. <i>Centaurium erythraea</i> RAFN subsp. <i>erythraea</i>		x								x	x	3
52. <i>Convallaria majalis</i> L.		x							x		x ^v	4
53. <i>Dianthus deltoides</i> L.		x	x									2
54. <i>Digitalis grandiflora</i> MILL.		x										1
55. <i>Digitalis purpurea</i> L.		x	x								x ^v	3
56. <i>Frangula alnus</i> MILL.		x	x	x		x				x	x	7
57. <i>Galium odoratum</i> (L.) SCOP.		x	x						x			4
58. <i>Gentiana asclepiadea</i> L.		x	x	x						x		4
59. <i>Hepatica nobilis</i> SCHREB.												1
60. <i>Ononis spinosa</i> L.			x							x		2
61. <i>Primula elatior</i> (L.) HILL.		x	x	x		x			x		x	8
62. <i>Primula veris</i> L.			x									1
63. <i>Ribes nigrum</i> L.		x ^v								x ^v	x ^v	3
64. <i>Taxus baccata</i> L.		x									x	2
65. <i>Viburnum opulus</i> L.		x	x	x		x			x	x	x	9
Liczba gatunków chronionych na poszczególnych obszarach przyrodniczo cennych	44-3	28-2	5	4	3	2-1	9	2	20	24-4		

Objaśnienia:

x^o - gatunek wymarty lub zaginiony

x^v - gatunek introdukowany, wtornie spontanicznie zdziczały z upraw ogrodowych lub leśnych

* W rubryce INNE uwzględniono gatunki podawane ogólnie z Bielska-Białej oraz występujące poza obszarami przyrodniczo cennymi.

FLORA MIAST

Praca pod redakcją Macieja Korczyńskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Polskie Towarzystwo Botaniczne, oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2003

Recenzent: prof. dr hab. Adam Boratyński

Fotografie na okładce: Maciej Korczyński

str. I: *Parietaria pensylvanica* Mühlenb. ex Willd. - parietaria pensylwańska

str. IV: *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman - cienistka Roberta

Asplenium trichomanes L. - zanokcica skalna

Motyw graficzny: Ruth Sagehorn - zbiorowisko z *Saponaria officinalis*

Wydawca:

© Leśny Park Kultury i Wypoczynku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175

tel. (0-52) 328 00 01, tel. (0-52) 328 00 09 w. 32

http:// www.bcee.bydgoszcz.pl

e-mail: bcee@bcee.bydgoszcz.pl

Polskie Towarzystwo Botaniczne, oddział w Bydgoszczy

ISBN 83-916953-1-X

Druk: Fine Arts®

Wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu